

ОКСИД ЦЕРИЯ В СОСТАВЕ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ И АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

© 2025. *А. Д. Верескун, Д. Э. Радченко, В. М. Михальчук, Р. И. Лыга,
Н. А. Мальцева, В. А. Глазунова, О. Ф. Николаева*

Синтезированы эпоксидные композиты на основе низковязкого циклоалифатического олигомера ST-3000 и аминного отвердителя Jeffamine T-403, наполненные диоксидом церия с концентрацией 1–5 масс.%. На поверхности алюминиевого сплава Д16 получены тонкие пленочные покрытия, и исследованы их защитные свойства. Пластины сплава с нанесенными композиционными покрытиями подвергали электрохимической коррозии и климатическим испытаниям. Изучено влияние CeO_2 на теплофизические свойства композитов, устойчивость к высокотемпературному окислению и термоокислительной деструкции, а также антикоррозионные свойства. Установлено, что введение диоксида церия в композиты не препятствует формированию однородной полимерной структуры, что подтверждается значениями температуры стеклования и температуры завершения перехода в высокоэластическое состояние. Композиты, содержащие неорганический наполнитель, являются более устойчивыми к термоокислительной деструкции в изотермических и неизотермических условиях. При толщине покрытия 10 мкм эпоксидно-неорганические покрытия обладают эффективностью антикоррозионной защиты, равной 98 %. Установлено, что антикоррозионные свойства полученных покрытий зависят от способа предварительной подготовки металлического субстрата. Определены составы композиционных покрытий, устойчивых к влажной воздушной среде и переменной температуре.

Ключевые слова: оксид церия; эпоксидные композиты; теплофизические свойства; термоокислительная деструкция; антикоррозионные покрытия; алюминиевый сплав.

Введение. Современные производственные отрасли предъявляют повышенные требования к долговечности и надежности конструкционных материалов. Одной из ключевых задач является обеспечение защиты металлических материалов от коррозионного разрушения, которое приводит к снижению эксплуатационных характеристик, преждевременному выходу из строя оборудования и значительным экономическим потерям.

Алюминиевые сплавы широко применяются в авиационной, транспортной, строительной и энергетической промышленности благодаря их высокой удельной прочности, низкой плотности и хорошей обрабатываемости. Эти материалы являются основой для производства элементов конструкций летательных аппаратов, где требуется сочетание малой массы и высокой надежности [1]. Одним из наиболее используемых в авиации деформируемых алюминиевых сплавов является Д16, обладающий оптимальным сочетанием прочности и пластичности, что делает его востребованным при создании нагруженных деталей фюзеляжей и крыльев [2].

Существенным недостатком алюминиевых сплавов является низкая коррозионная стойкость. Наличие в структуре интерметаллидных соединений меди и магния приводит к возникновению гальванических микропар, которые становятся центрами локальной коррозии. В условиях эксплуатации это проявляется в виде питтинговой и межкристаллитной коррозии, а при длительном воздействии агрессивной среды возможно развитие коррозионного растрескивания под напряжением [3].

Традиционные методы антикоррозионной защиты, основанные на использовании ингибиторов, покрытий и легирования, часто ограничены экологическими факторами, токсичностью компонентов или недостаточной эффективностью в агрессивных средах

[4]. Композиционные материалы рассматриваются как одно из наиболее перспективных направлений антикоррозионной защиты, так как позволяют совмещать высокие механические характеристики с функциональными свойствами, включая стойкость к агрессивным средам. Их многокомпонентная структура обеспечивает возможность целенаправленного регулирования параметров покрытия за счет варьирования полимерной матрицы, природы и концентрации наполнителей, а также условий формирования [5]. В отличие от традиционных лакокрасочных или металлических защитных систем, композиты обладают меньшей массой, высокой адгезией к подложке и возможностью введения активных ингибирующих компонентов.

Среди оксидных неорганических наполнителей интерес вызывают наночастицы диоксида церия. Известно, что соли и оксиды церия проявляют выраженные ингибирующие свойства в отношении коррозии стали, формируя пассивирующие слои, препятствующие доступу агрессивных ионов к металлической поверхности [6]. Для алюминиевых сплавов, включая сплав Д16, соединения церия используются как компоненты конверсионных покрытий и добавки в полимерные композиции, обеспечивающие улучшенную коррозионную стойкость и повышение электрохимических характеристик защитных систем [7, 8]. Их вводят в состав композитов в качестве эффективных армирующих агентов для улучшения термических и механических свойств противозадирных покрытий, а также для обеспечения антикоррозионной стойкости и теплового расширения без потери модуля упругости, а также используют для создания конверсионных покрытий [9, 10]. Описано применение церия в качестве ингибитора в гибридных золь-гель покрытиях для алюминиевого сплава АА2024-Т3 (аналога сплава Д16 по свойствам), где такая добавка значительно повысила барьерные характеристики и коррозионную стойкость покрытия [11].

В полимерных композитах наночастицы CeO_2 повышают электрическое сопротивление и продолжительность барьерного эффекта покрытий [12]. Ранние исследования [13, 14] показали, что введение различных форм частиц церия способствует повышению импеданса, уменьшению плотности тока коррозии и увеличению поляризационного сопротивления, что свидетельствует о повышении защитной способности покрытий. Также известно об использовании частиц церия одновременно с введением в состав покрытия других наночастиц (TiO_2 , SiO_2 , ZrO_2) для регулирования параметров покрытий на основе полимерной матрицы [11].

Целью данного исследования является разработка полимерных композитов с повышенной антикоррозионной стойкостью посредством введения в полимерную матрицу неорганического наполнителя – диоксида церия, а также исследования свойств полученных композитов и покрытий на поверхности алюминиевого сплава.

Экспериментальная часть. Для формирования полимерной матрицы композитов использовали диглицидиловый эфир дициклогексилпропана ST-3000 с эпоксидным эквивалентом 240 г/экв (KUKDO Chemical Co., Ltd) и полиэфирамин Jeffamine T-403 с эквивалентной массой 81 г/экв (Huntsman Holland B.V.) в массовом соотношении 1 : 0,3476, что обеспечивало стехиометрическое соотношение атомов водорода аминогрупп и эпоксидных групп смолы. Для получения композитов в реакционную систему вводили от 1 до 5 % по массе высокодисперсного диоксида церия (CeO_2 , квалификации х.ч., ООО «ПРОФСНАБ», размер частиц от 150 нм).

Для формирования покрытий на металлическую поверхность наносили жидкую композицию. В качестве подложки использовали пластины алюминиевого сплава Д16 состава (%): Al – от 90,8 до 94,7; Cu – от 3,8 до 4,9; Mg – от 1,2 до 1,8; Mn – от 0,3 до 0,9; Fe < 0,5; Si < 0,5; Zn < 0,3; Ti < 0,1; Ni < 0,1. Перед нанесением покрытия пластины

сплава обезжиривали ацетоном и промывали водой; часть пластин дополнительно активировали в горячем щелочно-солевом растворе.

Термомеханические параметры композитов получены с использованием установки, состоящей из термокриокамеры ТК-500, программного регулятора ТРМ251 и модуля введения МВА8. На плёночные образцы воздействовали постоянной растягивающей нагрузкой при скорости нагревания $4\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{мин}^{-1}$. Определяли температуру стеклования T_g как температуру начала перехода композитов из стеклообразного состояния в высокоэластическое при нагревании, а также температуру завершения T_e этого перехода.

Спектры комбинационного рассеяния получены в диапазоне от 150 до 2200 см^{-1} с использованием Raman laser 3D scanning confocal microscope Confotec NR500 (SOL instruments GmbH, Germany), зеленого лазера (длина волны 532 нм) и программного обеспечения Nano SP и PanoramaSetup. Время сканирования составляло 10 секунд с трехкратным накоплением спектров.

Выход (содержание) золь-фракции W_{sol} в немодифицированном полимере и эпоксидно-неорганических композитах определяли путем экстрагирования органическим растворителем из пленочных образцов в течение трех суток при $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Скорость поглощения кислорода плёночными образцами при $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ и давлении кислорода 0,1 МПа рассчитывали по данным газовольнометрических исследований, которым подвергали ненаполненный полимер и композиты толщиной 200 мкм и массой 0,22–0,30 г.

Термогравиметрические исследования осуществляли на дериватографе Q 1500 D системы Paulik – Paulik – Erdey (Венгрия) в среде кислорода воздуха при $25\text{--}820\text{ }^{\circ}\text{C}$ и скорости нагревания $10\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{мин}^{-1}$.

Электрохимические испытания композитных покрытий проводили в водном 3 %-ном растворе хлорида натрия при комнатной температуре с использованием потенциостата ПИ-50-1, программатора ПР-8 и трехэлектродной ячейки. Электролитическая ячейка содержала хлорсеребряный электрод сравнения, вспомогательный платиновый электрод и алюминиевую пластинку в качестве рабочего электрода. Поляризационные кривые получали со скоростью развертки $2\text{ мВ}\cdot\text{с}^{-1}$. Значения потенциалов коррозии E_{corr} , питтинговой коррозии E_{pitt} , плотности тока коррозии I_{corr} , антикоррозионного сопротивления R_{corr} и эффективности антикоррозионной защиты η определяли так же, как и в работе [15].

Климатические испытания и получение образцов покрытий на металлической поверхности проводились в соответствии с ГОСТ 9.401-91, адгезию покрытия оценивали методом решетчатых надразов (ГОСТ 15140-78_1995).

Анализ результатов. Эпоксидно-неорганические композиты, содержащие частицы диоксида церия, синтезировали посредством механического перемешивания компонентов и последующего отверждения. Полученные образцы представляли собой пленки (толщина 200 мкм), находящиеся в стеклообразном состоянии при комнатной температуре (табл. 1), а также покрытия (толщина 10 мкм) на поверхности алюминиевого сплава Д16. Содержание цериевого наполнителя составляло 1–5 масс. %.

Установлено, что введение наполнителя в состав композитов в целом пластифицирует их полимерную матрицу, но во всем диапазоне концентраций оксида церия температуры стеклования композитов и температуры завершения перехода в высокоэластическое состояние практически неизменны. С увеличением степени наполнения однородность структуры образцов не снижается, что видно из значений α -релаксационного перехода ΔT . Таким образом, диоксид церия не препятствует

формированию органической полимерной матрицы композитов. Отмечено, что в присутствии наполнителя до 1,5 раз уменьшается предельная деформация L образцов по сравнению с ненаполненным полимером, но скорость деформации при этом не изменяется (рис. 1). Заметно уменьшается выход золь-фракции композитов (табл. 1), что, все-таки, вызвало вопрос о влиянии наполнителя на взаимодействие связующего с амином. Эксперимент показал, что присутствие в реакционной системе оксида церия уменьшило время гелеобразования композиции с 38 до 37 часов, но относительно малая разница во времени не позволяет сделать однозначный вывод о влиянии наполнителя на этот параметр.

Таблица 1

Параметры, описывающие топологическую структуру полимера ST-3000/T-403 и композитов ST-3000/T-403/CeO₂ при разной концентрации наполнителя. Температурные параметры получены при нагрузке на растяжение

Концентрация CeO ₂ , масс.%	T_g , °C	T_e , °C	ΔT , °C	L , мкм	W_{sol} , масс.%
0	73	80	7	22	2,9
1	57	65	8	17	2,1
2	57	65	8	17	1,3
3	60	66	6	14	1,8
4	57	65	8	15	1,3
5	60	66	6	16	1,6

Результаты термомеханического анализа при наибольшей степени наполнения (5 масс.%) композита продемонстрировали наличие структурных элементов (рис. 1, кривая 5), имеющих меньшую сегментальную подвижность, что можно отнести к межфазному слою матрица/наполнитель.

Рис. 1. ТМА-кривые полимера ST-3000/T-403 (0) и композитов ST-3000/T-403/CeO₂ (1–5) при нагрузке на растяжение. Номер кривой отвечает концентрации CeO₂: 1 – 1; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4; 5 – 5 масс.%

Для изучения структурных особенностей эпоксидных композитов, модифицированных наночастицами диоксида церия, была применена спектроскопия комбинационного рассеяния. Получены Раман спектры как исходных компонентов, так и композитов (рис. 2 и 3). На спектрах индивидуальных веществ (рис. 2) отчетливо

Верескун А. Д., Радченко Д. Э., Михальчук В. М., Лыга Р. И.,
Мальцева Н. А., Глазунова В. А., Николаева О. Ф.

различимы характерные полосы, позволяющие провести интерпретацию спектров CeO_2 -наполнителя, аминного отвердителя Jeffamine T-403 и эпоксидной смолы ST-3000. Нанопорошок CeO_2 демонстрирует интенсивную полосу при 463 cm^{-1} , соответствующую симметричной моде растяжения F_{2g} кубической фазы флюорита. Благодаря высокой интенсивности и отсутствию перекрытия с другими компонентами, данный пик может быть использован в качестве селективного маркера наличия и распределения нанонаполнителя в матрице композита.

Рис. 2. Raman спектры исходных веществ: 1 – CeO_2 , 2 – Jeffamine T-403, 3 – ST-3000

Рис. 3. Raman спектры полимера и композитов: 1 – полимер, 2 – композит с 2 масс.% CeO_2 , 3 – композит с 5 масс.% CeO_2

Raman спектр эпоксидной смолы ST-3000 характеризуется наличием полос при 908 cm^{-1} и 1125 cm^{-1} , связанных с колебаниями эпоксидного кольца, а также полосой при 1256 cm^{-1} , интенсивность которой линейно коррелирует с концентрацией эпоксидных групп в смоле [16]. При взаимодействии с амином во времени эти полосы претерпевают изменения формы и интенсивности (рис. 4), и спектр 2 отвечает полностью отвержденному полимеру. Дополнительно наблюдаются колебания в области $830\text{--}860 \text{ cm}^{-1}$, соответствующие C-O-C -фрагментам эпоксидных групп, а также полоса при $1450\text{--}1470 \text{ cm}^{-1}$, обусловленная деформационными колебаниями метиленовых и метильных групп.

Рис. 4. Raman спектры композиции ST-3000/Jeffamine T-403: 1 – 0 суток; 2 – 14 суток

Верескун А. Д., Радченко Д. Э., Михальчук В. М., Лыга Р. И., Мальцева Н. А., Глазунова В. А., Николаева О. Ф.

Аминный отвердитель Jeffamine T-403 проявляет менее выраженные полосы, однако его вклад идентифицируется в диапазоне $800\text{--}1500\text{ см}^{-1}$. Полоса при 857 см^{-1} связана с колебаниями связей C–N, а пик при 908 см^{-1} соответствует колебаниям C–O. В области $1100\text{--}1120\text{ см}^{-1}$ фиксируются валентные колебания C–O–C фрагментов, характерные для этиленоксидных-пропиленоксидных групп, причём близость пиков указывает на их случайное или чередующееся распределение (рис. 2). Полоса 1160 см^{-1} отражает присутствие вторичных C–N связей, а в области около 1250 см^{-1} регистрируются валентные колебания связей C–N. Пики при 1300 см^{-1} , 1350 см^{-1} и 1450 см^{-1} соответствуют деформационным колебаниям метиленовых $\delta(\text{CH}_2)$ и метильных $\delta(\text{CH}_3)$ групп. Набор этих полос можно использовать для идентификации аминного отвердителя Jeffamine T-403 в смесевых составах.

Изменения, выявленные при сравнении спектров эпоксидной смолы и отверждённого композита, подтверждают развитие химических процессов в полимерной структуре. Уменьшение интенсивности полос при 908 см^{-1} , 1125 см^{-1} и 1256 см^{-1} указывает на взаимодействие эпоксидных групп с аминным отвердителем, что приводит к раскрытию эпоксидных колец. В частности, пик при 1263 см^{-1} , связанный с растяжением эпоксидного кольца, является подходящим объектом для отслеживания степени отверждения, поскольку его интенсивность линейно зависит от концентрации эпоксидных групп [16].

Сравнительный анализ спектров композитов с различным содержанием CeO_2 показал, что с увеличением концентрации нанонаполнителя интенсивность полосы при 463 см^{-1} значительно возрастает (см. рис. 3). При отсутствии наполнителя в этой области наблюдается полоса 465 см^{-1} , связанная с колебаниями эпоксидной матрицы, однако её интенсивность ниже по сравнению с характерным пиком диоксида церия. При концентрациях диоксида церия 2 и тем более 5 масс.% он становится доминирующим, что позволяет использовать его для качественного и количественного анализа нанонаполнителя в композите.

Таким образом, спектроскопия комбинационного рассеяния позволила не только подтвердить наличие оксидного нанонаполнителя в структуре композита, но и проследить отверждение полимерной матрицы. Наличие и увеличение интенсивности полосы при 463 см^{-1} является ключевым индикатором наполнения композита и может быть использовано для определения содержания неорганического наполнителя.

Диоксид церия оказывает влияние на термоокислительную деструкцию композитов в неизотермических условиях (рис. 5, а): скорость основной стадии деструкции снизилась (рис. 5, б), и повысились температуры 5 %-ной и 10 %-ной потери массы композитов на 16 и 37 °C соответственно. Температура максимальной скорости деструкции композитов увеличилась только на 9 °C.

После полного выгорания эпоксидно-аминной полимерной матрицы композитов остаток образца представляют собой хлопья белого цвета – диоксид церия. Плотность остатков возрастает с увеличением концентрации наполнителя в исходном композите (рис. 6). Масса хлопьев-остатков соответствует исходному содержанию оксида церия в образцах.

Результаты газовольюмометрических исследований ненаполненного полимера и композитов показали, что введение диоксида церия до 4 масс.% практически не влияет на скорость высокотемпературного окисления субстрата кислородом (рис. 7). Только при наибольшей степени наполнения скорость окислительного процесса заметно возрастает, что может быть связано со структурными особенностями такого композита, выявленными с помощью термомеханического анализа.

Рис. 5. Дериватографические кривые потери массы (а) и скорости потери массы (б) полимера и композитов. Номер кривой отвечает $w(\text{CeO}_2)$: 1 – 0; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 4; 6 – 5 масс.%

Рис. 6. Фотографии остатков образцов композитов после выгорания органической составляющей. Концентрация CeO_2 : а – 2, б – 3 масс.%

Рис. 7. Кинетические кривые окисления образцов полимера и композитов кислородом (а) при 180 °С и зависимость скорости окисления композитов от концентрации оксида церия (б)

Композиционное покрытие, содержащее 3 масс.% наполнителя, хорошо проявило себя на неактивированной поверхности алюминиевого сплава при проведении климатических испытаний в условиях влажности и переменной температуры (табл. 2). На активированной поверхности сплава Д16 наилучший результат отмечен при содержании 2 масс.% оксида церия: через два месяца испытаний зафиксирован один небольшой очаг коррозии.

Верескун А. Д., Радченко Д. Э., Михальчук В. М., Лыга Р. И., Мальцева Н. А., Глазунова В. А., Николаева О. Ф.

Таблица 2

Результаты климатических испытаний покрытий на поверхности алюминиевого сплава Д16

Период испытаний	Полимер (неактив.)	Полимер (актив.)	3 масс.% CeO ₂ (неактив.)	2 масс.% CeO ₂ (актив.)
Начало испытаний				
3 суток				
30 суток				
60 суток				

Оценка адгезии методом решетчатых надрезов определила следующие значения: 2 балла для ненаполненного полимера на неактивированной поверхности и 3 балла – на активированной. На необработанных пластинах введение и увеличение содержания CeO₂ улучшило адгезию покрытий (адгезия оценена в 2 и 1 балл), тогда как на активированной поверхности наблюдалось её снижение до 3 баллов.

Электрохимические испытания покрытий на алюминиевом сплаве продемонстрировали интересные результаты (рис. 8). На химически активированной поверхности сплава композиционные покрытия с разными концентрациями оксида церия имеют эффективность антикоррозионной защиты более 92 %. Плотность тока коррозии подложки в присутствии покрытий снижается на 2 порядка (табл. 3). При этом на необработанной поверхности сплава покрытия проявили себя лучше, демонстрируя более высокое антикоррозионное сопротивление за исключением состава с наибольшей концентрацией неорганического наполнителя.

Рис. 8. Потенциодинамические кривые алюминиевого сплава Д16 без покрытия (1) и с композиционными покрытиями (2, 3). Содержание CeO₂: 2 – 0; 3 – 2 масс.%. Активированная поверхность сплава

Таблица 3

Электрохимические характеристики композиционных покрытий ST-3000/T-403/CeO₂ при различных концентрациях наполнителя (активированная и *неактивированная поверхность сплава)

Концентрация CeO ₂ , масс.%	E_{corr} , мВ	E_{pitt} , мВ	R_{corr} , кОм·см ²	I_{corr} , А·см ⁻²	η , %
сплав Д16	-660	-650	0,25	$1,00 \cdot 10^{-4}$	—
1	-685	-103	4,50	$5,55 \cdot 10^{-6}$	94,4
	-640*	-422*	5,57*	$4,49 \cdot 10^{-6}$ *	95,5*
2	-600	-515	3,28	$7,62 \cdot 10^{-6}$	92,4
4	-664	-657	0,75	$3,30 \cdot 10^{-5}$	67
	-643*	-135*	22,66*	$1,10 \cdot 10^{-6}$ *	98,9*
5	-785	-160	11,45	$2,18 \cdot 10^{-6}$	97,8
	-665*	-623*	1,23*	$2,03 \cdot 10^{-5}$ *	79,7*

Выводы. Проведенные исследования подтвердили литературные данные о перспективности применения соединений церия в составе композиционных материалов на основе полимерных матриц. В данной работе получены эпоксидно-цериевые композиты путем практически одновременного смешения компонентов без применения специальных диспергационных методов.

Уникальна серия полученных композитов тем, что в диапазоне концентраций оксида церия от 1 до 5 масс.% все образцы имели одинаковые температуры начала и завершения перехода из стеклообразного состояния в высокоэластическое. При этом увеличение содержания наполнителя в 5 раз не привело к заметному снижению однородности структуры композитов.

Влияние концентрации диоксида церия на другие свойства композитов является более существенным. Введение CeO₂ в состав композитов снижает скорость самой быстрой стадии термоокислительной деструкции и повышает температурные параметры – критерии устойчивости образцов к неизотермическим условиям. Только максимально наполненный образец проявил меньшую устойчивость к высокотемпературному окислению кислородом.

При климатических испытаниях в течение двух месяцев более устойчивыми к коррозионным процессам и к отслаиваниям оказались эпоксидно-цериевые покрытия также со средними концентрациями наполнителя. Это обусловлено более высокой адгезией таких покрытий к поверхности алюминиевого сплава. Данные результаты коррелируют с определенными электрохимическими параметрами: на два порядка увеличилось антикоррозионное сопротивление покрытой подложки. Таким образом, замедление коррозионных процессов на поверхности алюминиевого сплава в присутствии цериевого наполнителя в композиционных покрытиях обусловлено адгезионными силами взаимодействия между покрытием и субстратом, а также барьерным эффектом, препятствующим проникновению коррозионных агентов к металлической поверхности.

Исследования проводились в соответствии с государственным заданием «Моделирование и экспериментальные исследования антикоррозионной активности низкомолекулярных соединений, иммобилизованных в полимерных покрытиях» (номер госрегистрации 124012400357-1). Результаты спектроскопических исследований обсуждены также в рамках научно-исследовательской работы «Формирование структуры и свойств перспективных multifunctional материалов» (FREZ-2023-0001).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Development and applications of aluminum alloys for aerospace industry / S.-S. Li [et al.] // J. Mater. Res. Technol. – 2023. – Vol. 27. – P. 944-983. – DOI: 10.1016/j.jmrt.2023.09.274
2. Peltier, F. Review of Cr-free coatings for the corrosion protection of aluminum aerospace alloys / F. Peltier, D. Thierry // Coatings. – 2022. – Vol. 12, No. 4. – P. 518. – DOI: 10.3390/coatings12040518
3. Microstructure and its effect on the intergranular corrosion properties of 2024-T3 aluminum alloy / C. Liao [et al.] // Corros. Sci. – 2023. – Vol. 215. – P. 111024. – DOI: 10.1016/j.corsci.2023.111024
4. Cerium methacrylate assisted preparation of highly thermally conductive and anticorrosive multifunctional coatings for heat conduction metals protection / F. Xu [et al.] // Nano-Micro Lett. – 2023. – Vol. 15. – P. 201. – DOI: 10.1007/s40820-023-01163-w
5. Cerium tartrate as a pigment in epoxy coatings for corrosion protection of AA2024-T3 / T. Hu [et al.] // Prog. Org. Coat. – 2017. – Vol. 105. – P. 123-131. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2017.01.002
6. Ghasem, M. Enhancement the anticorrosive resistance of epoxy coatings by incorporation of CeO₂@polyaniline@2-mercaptobenzotiazole nanocomposite / M. Ghasem, K. Aboutalebi // Synth. Met. – 2019. – Vol. 250. – P. 63-72. – DOI: 10.1016/j.synthmet.2019.03.001
7. In-situ growth of cerium nanoparticles for chrome-free, corrosion resistant anodic coatings / L. Selegard [et al.] // Surf. Coat. Technol. – 2021. – Vol. 410. – P. 126958. – DOI: 10.1016/j.surfcoat.2021.126958
8. Selection of appropriate electrochemical deposition regime for cerium conversion coating on anodized AA2024-T3 aircraft alloy / C. Girginov [et al.] // J. Appl. Electrochem. – 2024. – Vol. 54. – P. 1171-1202. – DOI: 10.1007/s10800-023-02012-9
9. Investigation on the composition and corrosion resistance of cerium-based conversion treatment by alkaline methods on aluminum alloy 6063 / C. Lu [et al.] // RSC Adv. – 2020. – Vol. 10, No. 60. – P. 36654-36666. – DOI: doi.org/10.1039/D0RA07201J
10. Polymer/Inorganic nanocomposite coatings with superior corrosion protection performance: A review / S. Pourhashem [et al.] // J. Ind. Eng. Chem. – 2020. – Vol. 88. – P. 29-57. – DOI: 10.1016/j.jiec.2020.04.029
11. Surface pretreatments of AA5083 aluminum alloy with enhanced corrosion protection for cerium-based conversion coatings application: combined experimental and computational analysis / M. R. Shishesaz [et al.] // Molecules. – 2021. – Vol. 26, No. 24. – P. 7413. – DOI: 10.3390/molecules26247413
12. Construction of a high-performance anti-corrosion epoxy coating in the presence of poly(aniline-co-pyrrole) nanospheres / M. Mirzaee [et al.] // React. Funct. Polym. – 2024. – Vol. 194. – P. 105794. – DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2023.105794
13. Synthesized PANI/CeO₂ nanocomposite films for enhanced anti-corrosion performance / A. M. Alsaad [et al.] // Nanomaterials (Basel). – 2024. – Vol. 14, No. 6. – P. 526. – DOI: 10.3390/nano14060526
14. The effect of ceria and zirconia nanoparticles on the corrosion behaviour of cathaphoretic epoxy coatings on AA6060 alloy / L. S. Živković [et al.] // Prog. Org. Coat. – 2019. – Vol. 136. – P. 105219. – DOI: 10.1016/j.porgcoat.2019.105219
15. Эпоксидно-кремнеземные композиты и покрытия, содержащие ингибитор коррозии металлов – бензотриазол / И. Е. Чабак [и др.] // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 4. – С. 61-72. – DOI: 10.5281/zenodo.14227501
16. Völker-Pop, L. Combined rheology and spectroscopy methods to characterize the cure behavior of epoxy resins / L. Völker-Pop, J. A. R. Agudo, C. Giehl // AIP Conf. Proc. – 2023. – P. 2997. – DOI: 10.1063/5.0159798

Поступила в редакцию 05.09.2025 г.

CERIUM OXIDE IN EPOXY COMPOSITES AND ANTI-CORROSION COATINGS

*A. D. Vereskun, D. E. Radchenko, V. M. Mikhal'chuk, R. I. Lyga, N. A. Maltseva,
V. A. Glazunova, O. F. Nikolaeva*

Epoxy composites based on low-viscosity cycloaliphatic oligomer ST-3000 and amine hardener Jeffamine T-403 filled with cerium dioxide with a concentration of 1–5 wt.% were synthesized. Thin film coatings were obtained on the surface of aluminum alloy D16, and their protective properties were studied. Alloy plates with applied composite coatings were subjected to electrochemical corrosion and climatic tests. The effect of CeO₂ on the thermophysical properties of composites, resistance to high-temperature oxidation and thermoxidative destruction, as well as anticorrosive properties were studied. It was found that the introduction of cerium dioxide into composites does not prevent the formation of a homogeneous polymer structure, which is confirmed by the values of the glass transition temperature and the temperature of completion of the transition to

Верескун А. Д., Радченко Д. Э., Михальчук В. М., Лыга Р. И.,
Мальцева Н. А., Глазунова В. А., Николаева О. Ф.

the highly elastic state. Composites containing the inorganic filler are more resistant to thermo-oxidative destruction under isothermal and non-isothermal conditions. With a coating thickness of 10 μm , epoxy-inorganic coatings have an anti-corrosion protection efficiency of 98 %. It was established that the anti-corrosion properties of the obtained coatings depend on the method of preliminary preparation of the metal substrate. The compositions of composite coatings resistant to a humid air environment and variable temperature was determined.

Keywords: cerium oxide; epoxy composites; thermophysical properties; thermal-oxidative degradation; anti-corrosion coatings; aluminum alloy.

Верескун Анастасия Дмитриевна

аспирант кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nastyave22@gmail.com

Vereskun Anastasiya Dmitrievna

Graduate Student at the Department of Physical
Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: nastyave22@gmail.com

Радченко Денис Эдуардович

лаборант кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: denis.rakich2003@mail.ru

Radchenko Denis Eduardovich

Laboratory Assistant at the Department of Physical
Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: denis.rakich2003@mail.ru

Михальчук Владимир Михайлович

доктор химических наук, профессор,
профессор кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.m.mikhalchuk@mail.ru
ORCID: 0009-0007-0897-9136
AuthorID: 192329

Mikhal'chuk Vladimir Mihaylovich

Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Physical Chemistry
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: v.m.mikhalchuk@mail.ru

Лыга Рита Ивановна

кандидат химических наук, доцент,
доцент кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: lygarita@mail.ru
ORCID: 0000-0001-5012-5424
AuthorID: 958761

Lyga Rita Ivanovna

Candidate of Chemical Sciences, Docent, Assistant
Professor at the Department of Physical Chemistry,
FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: lygarita@mail.ru

Мальцева Наталья Александровна

младший научный сотрудник кафедры физической
химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: malt.natalia@gmail.com
ORCID: 0009-0008-5916-4727
AuthorID: 1232113

Maltseva Natalia Alexandrovna

Junior Research Fellow at the Department of Physical
Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: malt.natalia@gmail.com

Глазунова Валентина Александровна

научный сотрудник отдела физики высоких
давлений и перспективных технологий
ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт
им. А. А. Галкина», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: glasunova-2007@rambler.ru

Glazunova Valentina Alexandrovna

Researcher of High Pressure and Advanced
Technology Department, FSBSI “Galkin Donetsk
Institute for Physics and Engineering”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: glasunova-2007@rambler.ru

Николаева Ольга Федоровна

младший научный сотрудник кафедры физической
химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nikolaevso_1975@mail.ru

Nikolaeva Olga Fedorovna

Junior Research Fellow at the Department of Physical
Chemistry, FSBEI HE “Donetsk State University”,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: nikolaevso_1975@mail.ru